

Inovasi Pelayanan Publik Berupa Ketapel deWA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance

Ishlah Fadhilah

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

ishlah.fadhilah13@gmail.com / 2010843020_ishlah@student.unand.ac.id

Abstract. Public service is provision of service rights carried out by service providers to the community as service recipient. Various forms of public services are carried out by the government in order to create a prosperous community life and obtain their rights properly. Innovation is needed to improve the quality and effectiveness in the implementation of public service. The existence of innovation in public services is expected to make it easier for the public to access services, reduces costs, cut bureaucracy, and others. This article tries to explain one of the public service innovations carried out at the Disdukcapil of Padang City. The research method used in this article is a descriptive qualitative method. The data collection technique used is a literature study which utilizes journal articles and provides online. The results of the study explain the service innovations carried out by the Padang City Disdukcapil in the form of an Ketapel deWA innovation where this innovation is expected to realize Good Governance in Disdukcapil of Padang City.

Keywords: Innovation, Public Service, Good Governance

Abstrak. Pelayanan publik merupakan pemberian hak layanan yang dilakukan oleh pemberi layanan kepada masyarakat selaku penerima layanan. Berbagai bentuk pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan memperoleh haknya dengan baik. Inovasi sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya inovasi pada pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, menurunkan biaya, memangkas birokrasi, dan lainnya. Artikel ini mencoba menjelaskan salah satu inovasi pelayanan publik yang dilakukan pada Disdukcapil Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mana memanfaatkan artikel jurnal dan berita online. Hasil penelitian menjelaskan mengenai inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang berupa inovasi Ketapel deWA yang mana inovasi ini diharapkan dapat mewujudkan Good Governance pada Disdukcapil Kota Padang tersebut.

Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Good Governance

PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut melalui berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Menurut Suparlan (2000), pelayanan adalah usaha memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan atau dukungan. Dalam pemerintahan, pelayanan merupakan suatu tugas utama yang harus dilakukan oleh beberapa pihak, yang mana yang dimaksud disini ialah Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian antara lain meliputi penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai negeri yang berkaitan dengan pembinaan pegawai negeri, penyelenggaraan pelayanan umum yang profesional dan kompeten serta meningkatkan persatuan dan kesatuan NKRI.

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atau memiliki tugas pada bidangnya dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk yang berkaitan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu tinggi kepada masyarakat, masyarakat merupakan perwujudan tanggung jawab aparatur pemerintah.

Dengan banyaknya bentuk pelayanan publik yang dilakukan baik pelayanan barang, jasa, ataupun administratif membuat pemerintah melakukan atau menciptakan berbagai bentuk inovasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa diprioritaskan kepentingannya. Inovasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Inovasi itu sendiri merupakan suatu gagasan baru yang dikeluarkan baik berupa ide, produk, jasa, ataupun hal lainnya yang mana dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan meningkatkan kualitas hal-hal tersebut dari sebelumnya.

Inovasi dalam pelayanan publik diperlukan keberadaannya. Adanya inovasi ini membuat pelayanan publik yang ada dapat lebih berkualitas dan mengurangi adanya tanggapan negatif dari penerima layanan. Inovasi yang dilakukan diharapkan dapat mempermudah masyarakat. Di zaman sekarang yang mana perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang sangat cepat mendorong pemberi layanan untuk menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut dapat merubah kondisi pelayanan publik yang lambat menjadi cepat, yang sulit menjadi lebih mudah. Adanya inovasi

yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan suatu terobosan dalam pelayanan publik yang mana merupakan gagasan atau ide kreatif yang masih original/ baru dan adaptasi/ modifikasi yang mana memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dalam satu bidang tertentu saja melainkan juga di berbagai bidang. Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh setiap instansi baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah menjelaskan bahwa inovasi daerah merupakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi terhadap pelayanan publik didaerahnya.

Adanya inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan sistem pelayanan publik. Untuk mencapai Good Governance, beberapa hal yang terbangun didalamnya yaitu partisipatif, transparansi, dan juga adanya responsif. Paradigma Good Governance mengasumsikan bahwa pemerintahan yang baik yaitu berorientasi pada masyarakat dan bukan lagi pada birokrat (Oktariyanda & Rahaju 2018 dalam Zica & Fanida 2022). Konsep Good Governance sesuai dengan tujuan utama dari reformasi, yaitu untuk menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan di pemerintahan, bermasyarakat, dan bernegara yang memiliki nilai-nilai Good Governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap transparansi, kejujuran, dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, dan memberikan pelayanan publik yang diharapkan oleh rakyat dengan baik (Lalolo Krina P, 2003 dalam Salsabila, dkk 2021).

Menurut Sadjijono dalam Az-Zahro, dkk (2022), menjelaskan Good Governance sebagai suatu kegiatan lembaga pemerintahan yang didasarkan pada norma yang berlaku dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita negara. Good governance diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya lebih baik bisa diandalkan, dan administratifnya bertanggung jawab pada publik (Santoso 2018 dalam Aty Uar, 2016). Dalam Good Governance, maka perlunya penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan, jadi sektor publik dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan

masyarakat serta mendorong pemerintah agar cepat tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas.

Era globalisasi saat ini sangat erat kaitannya dengan peran bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), TIK sudah menjadi tuntutan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat, swasta hingga pemerintahan. Pemerintahan mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan umum dan juga mengatur proses pelaksanaan pelayanan umum tersebut. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* ialah dengan pemanfaatan TIK, melalui kemajuan teknologi dan informasi penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang semakin merambat keseluruh dunia, sehingga semakin banyaknya yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari melalui media gadget sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang lebih cepat dan lebih mudah, dengan adanya kemajuan teknologi makanya pelayanan publik juga harus memiliki inovasi yang baru dalam berhubungan dengan teknologi dimanapun berada serta untuk kebutuhan masyarakat. Saat ini juga instansi atau organisasi publik mulai gencar dalam menghasilkan berbagai inovasi pelayanan publik. Hal tersebut sebagaimana juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang, salah satunya yaitu adanya Ketapel deWA (Paket Pelayanan Adminduk Keliling dengan WhatsApp) pada Disdukcapil yang dapat digunakan dalam pelayanan Adminduk Keliling dengan WhatsApp di Disdukcapil Kota Padang yang mana dapat mempermudah urusan masyarakat dalam hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian berupa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trugulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan juga menjelaskan permasalahan yang akan diteliti

dengan mempelajari suatu kejadian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Ini dikarenakan karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data secara langsung, baik itu melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hal tersebut karena adanya keterbatasan waktu terhadap pembuatan artikel ini. Data yang ada diperoleh dari artikel jurnal dan juga berita online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah selaku pemberi layanan telah mengupayakan berbagai cara untuk mewujudkannya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya pembaharuan terhadap bentuk dari pelayanan publik tersebut. Pembaharuan yang dimaksud disini yaitu adanya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk lebih mempermudah dalam setiap proses pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi juga dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam pelayanan publik. Serta yang paling utama yaitu dengan adanya inovasi pada pelayanan publik ini diharapkan mampu mewujudkan adanya Good Governance di Indonesia. Organisasi publik di Indonesia sudah melakukan berbagai inovasi pelayanan. Begitu juga dengan organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat. Salah satu organisasi perangkat daerah yang sudah banyak melakukan inovasi pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Pada masa pandemi covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang sempat menghentikan pengurusan administrasi kependudukan untuk sementara waktu guna mencegah penyebaran covid-19. Pelayanan tersebut ditutup ketika itu dimulai dari tanggal 26 Maret 2020 sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Pada tahun 2022, Disdukcapil Kota Padang mengeluarkan inovasi layanan dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kota Padang. Inovasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan bagi masyarakat yang masih banyak yang belum paham dalam penerapan sistem online dan memudahkan masyarakat karena tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk mengurusnya serta lebih cepat dalam prosesnya.

Inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Padang tersebut adalah adanya program Ketapel deWA (Paket Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling dengan WhatApps) yang mana program ini merupakan program yang berbentuk adanya pelayanan administrasi untuk mengurus kependudukan dengan cara keliling/ mendatangi ke kecamatan atau ke kelurahannya. Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Heni Puspita mengatakan, kini kembali memberikan

pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) keliling di beberapa kelurahan di Kota Padang. Pelayanan keliling dalam rangka percepatan penerbitan administrasi kependudukan. Kegiatan ini salah satu upaya menjangkau masyarakat yang tidak bisa datang ke Kantor Disdukcapil Kota Padang. Dan membantu masyarakat, terutama yang terkendala pada pelayanan online, sebut Heni Puspita.

Program Ketapel deWA, para petugas Dukcapil melakukan layanan keliling, dengan mengunjungi wilayah-wilayah guna membantu warga yang berada jauh dari kantor Dukcapil serta kurang memahami cara pemanfaatan layanan secara daring. Tim akan berkunjung ke kantor camat atau kantor lurah, disana masyarakat langsung mendaftar sesuai jenis layanan yang dibutuhkan, selanjutnya permohonan dilakukan verifikasi dan validasi serta register, kemudian hasilnya langsung dikirim ke nomor WhatsApp pemohon.

Adanya inovasi Program Ketapel deWA ini memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika hendak mengurus dokumen kependudukannya. Ketapel deWA ini juga membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah di masa pandemi covid-19, karena dengan begitu masyarakat tidak perlu datang ke Disdukcapil secara langsung sehingga tidak terjadi kerumunan masyarakat, karena pegawai Disdukcapil yang akan ke kelurahan yang ada di Kota Padang.

Inovasi Ketapel deWA ini dapat mewujudkan adanya Good Governance pada Disdukcapil Kota Padang. Good governance itu sendiri merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Kurniawan (2006) yang dikutip oleh Mubarq, Husni dan Revanggi Ayu Tantri (2022) ciri-ciri dari Good Governance antara lain:

1. Akuntabel, yaitu pembuatan serta pelaksanaan kebijakan wajib dipertanggung jawabkan
2. Transparan, yaitu wajib menyediakan informasi yang memadai terhadap masyarakat dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan
3. Responsif, yaitu dalam melaksanakan proses pembuatan serta pelaksanaan suatu kebijakan harus mampu untuk melayani semua stakeholder
4. Setara dan Inklusif, yaitu semua lapisan masyarakat wajib memperoleh kesempatan dalam hal proses pembuatan serta pelaksanaan suatu kebijakan
5. Efektif dan efisien, yaitu kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang ada dengan baik
6. Mengikuti aturan hukum, yaitu dalam proses membuat dan melaksanakan kebijakan dibutuhkan aturan yang adil dan bertanggung jawab

7. Partisipatif, yaitu pembuatan serta pengaplikasian kebijakan wajib dalam membuka ruang oleh keterlibatan banyak pihak
8. Berorientasi pada konsesus (kesepakatan), yaitu pembuatan dan pengaplikasian kebijakan wajib menyangkut dari hasil kesepakatan dan keputusan bersama diantara para pihak yang terlibat

Selain ciri-ciri Good Governance diatas, juga terdapat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut Pemerintah No 101 tahun 2000, yang terdiri atas:

1. Profesionalitas, artinya menambah kemampuan serta moral penyelenggara suatu pemerintahan supaya bisa memberi pelayanan yang mudah, tepat, cepat, dan dengan biaya yang murah
2. Akuntabilitas, artinya menambah akuntabilitas terhadap setiap pengambil keputusan di berbagai bidang yang menyangkut bagi kepentingan semua warga Negara
3. Tranparansi, artinya membangun kepercayaan diantara pihak pemerintah dan pihak masyarakat dengan menyediakan informasi serta memberi suatu kemudahan dalam hal memperoleh informasi yang memadai dan akurat
4. Pelayanan prima, artinya menyelenggarakan pelayanan publik secara baik meliputi mekanisme pelayanan, kejelasan biaya yang dikeluarkan, kepatian waktu sarana dan prasarana yang lengkap, kemudahan akses dan pelayanan yang disiplin serta ramah
5. Demokrasi dan partisipasi, artinya mengajak masyarakat agar menggunakan hak berpendapat dalam pengambilan keputusan, menyangkut pada kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan efektivitas, artinya menjamin masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan melalui sumber daya yang ada secara optimal serta bertanggung jawab
7. Supremasi hukum serta bisa diterima bagi seluruh masyarakat, artinya menciptakan penegak hukum yang adil untuk semua lapisan masyarakat tanpa adanya pengecualian, junjungan tinggi terhadap HAM serta memperhatikan bila nilai atau norma masyarakat

Disdukcapil Kota Padang menjadi salah satu organisasi publik yang melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik demi mewujudkan Good Governance. Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan untuk mewujudkan Good Governance tersebut ialah dengan adanya Ketapel deWA (Paket Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling dengan WhatApps). Inovasi baru di Disdukcapil Kota

Padang ini cukup mudah, yang mana pertama masyarakat harus melihat jadwal yang telah disediakan terlebih dahulu agar mengetahui jadwal adanya Ketapel deWA ini, kemudian masyarakat menunggu di kelurahan tersebut dan petugas nantinya melakukan verifikasi berkas, selanjutnya petugas Disdukcapil menginput data yang sesuai dengan berkas, dan selanjutnya petugas Disdukcapil mengirim dokumen kependudukan melalui WhatApps kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik berupa Ketapel deWA ini merupakan salah satu upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ketapel deWA sendiri merupakan singkatan dari "Desain Website Administrasi Kependudukan dengan Antarmuka yang Menarik dan Mudah Dipahami".

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperkenalkan layanan daring yang lebih mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Dalam implementasinya, Ketapel deWA memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sangat terintegrasi dalam kehidupan masyarakat modern.

Inovasi baru di Disdukcapil Kota Padang ini termasuk ke dalam nominasi inovasi pelayanan publik terbaik Kota Padang 2022. Yang mana tujuan dari adanya inovasi ini sendiri yaitu inovasi ketapel deWA dibuat untuk menjembatani masyarakat dalam mendapatkan pelayanan secara online terutama bagi masyarakat yang masih mempunyai permasalahan terkait smartpone, Ketapel deWA dibuat agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara langsung tanpa harus mendatangi Kantor capil sehingga kerumunan dapat dikurangi, membantu masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan serta kesulitan dalam mengakses pendaftaran online, membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu serta kesulitan dalam transportasi, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang berupaya mewujudkan pelayanan yang dekat di hati masyarakat. Adanya tujuan ini dapat menentukan tercapai atau tidaknya suatu kualitas pelayanan publik tersebut. Dengan adanya tujuan, tentu adanya manfaat yang dirasakan dari inovasi baru ini yaitu kepastian bagi masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan karena prosesnya sederhana, mengurangi kerumunan masyarakat di kantor capil, membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat karena didatangi secara langsung ke lokasi masyarakat dengan mobil keliling Disdukcapil, memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara online (kapan saja dan di mana saja), Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai contoh inovasi pelayanan publik yang baik di Indonesia, dan masyarakat bisa mendapatkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan dengan mencetak sendiri dokumen tersebut karena dikirimkan melalui WhatApps.

Setelah inovasi Ketapel deWA ini dijalankan, tidak sedikit tanggapan positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap perkembangan kualitas pelayanan pada Disdukcapil Kota Padang. Adapun masyarakat yang mengatakan bahwa “Pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut sangat memuaskan, masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelayanan tersebut”. Dari tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Padang diatas, dapat dilihat adanya terkandung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik didalamnya. Yang pertama yaitu prinsip profesionalitas, ini terlihat dari tanggapan masyarakat yang menyebutkan bahwa inovasi Ketapel deWA ini dapat menjadikan pengurusan dokumen kependudukan jadi lebih mudah dan cepat. Selain itu prinsip pelayanan prima juga terdapat didalamnya, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan inovasi Ketapel deWA tersebut. Dimana masyarakat akan dapat untuk pencetakan berbagai dokumen sendiri apabila masyarakat tersebut sudah menerima pesan WhatApps dari petugas Disdukcapil. Dengan begini masyarakat dapat kepastian waktu kapan mereka bisa melakukan pencetakan, jadi dengan begitu waktu mereka tidak terbuang percuma karena adanya sistem langsung kirim ke WhatApps masyarakat yang bersangkutan.

Disamping adanya prinsip-prinsip Good Governance yang terkandung dalam pelaksanaan inovasi Ketapel deWA pada Disdukcapil Kota Padang, juga terdapat ciri-ciri Good Governance yang disampaikan oleh Kurniawan (2006). Adapun ciri yang ada salah satunya yaitu setara dan inklusif, dimana semua masyarakat Kota Padang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mendatangi kelurahan tempat diadakannya Ketapel tersebut. Dari tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai Ketapel deWA ini, terlihat bahwa adanya inovasi pelayanan publik berupa Ketapel deWA ini dapat mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Apabila inovasi ini terus dikembangkan maka kualitas pelayanan di Disdukcapil ini akan semakin meningkat dan keberhasilan dari perwujudan Good Governance akan semakin terlihat.

Namun, untuk memastikan suksesnya implementasi inovasi Ketapel deWA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang harus memperhatikan beberapa hal, seperti memperhatikan aspek keamanan data pribadi masyarakat yang diakses secara daring, memastikan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat, dan meningkatkan literasi digital masyarakat dalam penggunaan layanan daring. Dengan begitu, inovasi pelayanan publik berupa Ketapel deWA dapat menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan good governance di Kota Padang.

Implementasi inovasi pelayanan publik berupa Ketapel deWA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tentu tidak terlepas dari tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan inovasi ini antara lain:

1. Keterbatasan Akses Internet

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Ketapel deWA adalah keterbatasan akses internet yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat di Kota Padang, khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Keterbatasan ini bisa menyulitkan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan layanan kependudukan secara online.

2. Masalah Keamanan Data

Dalam mengumpulkan dan memproses data pribadi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang harus memastikan bahwa data tersebut diakses secara aman dan terlindungi dari ancaman cybercrime.

3. Kurangnya Literasi Digital

Peningkatan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan dalam implementasi inovasi pelayanan publik berupa Ketapel deWA. Beberapa masyarakat mungkin masih kesulitan atau tidak terbiasa dalam menggunakan layanan online, sehingga perlu adanya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan aplikasi Ketapel deWA.

4. Pengelolaan Data yang Efektif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang perlu memastikan bahwa data yang terkumpul melalui Ketapel deWA dapat dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

5. Kesiapan SDM

Tantangan terakhir adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan dan mengelola aplikasi Ketapel deWA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang perlu menyiapkan SDM yang berkualitas dan terlatih dalam mengelola aplikasi tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada masyarakat.

Menghadapi tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang perlu memiliki strategi yang tepat dan komprehensif agar implementasi inovasi pelayanan publik berupa Ketapel deWA dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat menerapkan beberapa strategi yang tepat dan komprehensif, antara lain:

1. Mengoptimalkan Akses Internet

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat bekerja sama dengan provider internet untuk meningkatkan akses internet di daerah-daerah yang terpencil. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga dapat memberikan alternatif akses lain, seperti melalui hotspot atau jaringan WiFi gratis di kantor-kantor kecamatan atau kelurahan.

2. Memperkuat Keamanan Data

Untuk memastikan keamanan data pribadi masyarakat yang dikumpulkan melalui Ketapel deWA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan siber atau perusahaan IT yang berpengalaman dalam bidang keamanan data.

3. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan aplikasi Ketapel deWA melalui berbagai media, seperti brosur, poster, atau media sosial.

4. Memperkuat Pengelolaan Data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat memperkuat pengelolaan data dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada petugas terkait, seperti staf IT dan petugas administrasi, dalam hal pengelolaan dan pemrosesan data.

5. Meningkatkan Kesiapan SDM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat meningkatkan kesiapan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas terkait, termasuk pengelola sistem, petugas administrasi dan petugas layanan publik. Dalam hal ini, pelatihan dapat mencakup penggunaan teknologi terbaru dan manajemen pelayanan publik yang efektif.

Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan implementasi inovasi pelayanan publik berupa Ketapel deWA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Padang.

Penerapan aplikasi atau program Ketapel deWA ini lebih memudahkan masyarakat, maka di dalam pelayanan publik yang mana lebih diutamakan yaitu masyarakat, dalam hal ini di Disdukcapil kota Padang telah menerapkan hal tersebut, dalam artian Pelayanan di Disdukcapil kota Padang sudah mulai

dalam tahap pada menciptakan Good Governance tersebut. Ketapel deWA merupakan aplikasi berbasis teknologi yang dapat membantu mempercepat proses pelayanan kependudukan. Dalam penerapannya, aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Ketapel deWA memungkinkan masyarakat untuk memantau status permohonan mereka secara real-time, memberikan masukan dan saran mengenai proses pelayanan kependudukan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penerapan good governance dapat terlihat dalam penerapan inovasi pelayanan publik Ketapel deWA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Good governance dapat diartikan sebagai suatu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan transparan, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, penerapan inovasi pelayanan publik Ketapel deWA dapat memperkuat good governance karena:

1. Efektif dan efisien: Penerapan inovasi pelayanan publik Ketapel deWA memungkinkan proses pelayanan kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien, dengan menghilangkan proses manual yang seringkali memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan begitu, pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan.
2. Transparan: Ketapel deWA memiliki fitur yang memungkinkan masyarakat untuk melihat status permohonan dan proses pelayanan kependudukan secara real-time. Dengan begitu, masyarakat dapat memonitor proses pelayanan mereka dan memastikan bahwa proses pelayanan tersebut berjalan dengan baik dan adil.
3. Partisipatif: Penerapan Ketapel deWA juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran mengenai proses pelayanan kependudukan. Dengan demikian, penerapan inovasi ini menjadi partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan good governance dalam penerapan inovasi pelayanan publik Ketapel deWA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga perlu memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam proses penerapan inovasi ini. Dinas perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa inovasi pelayanan publik yang dilakukan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pelayanan publik yang baik merupakan pelayanan yang memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas pelayanan publik ini ditentukan oleh salah satunya yaitu kepuasan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan hal-hal baru didalamnya. Hal baru tersebut disebut juga dengan inovasi. Inovasi pada pelayanan publik dapat mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu organisasi publik yang telah melakukan banyak inovasi pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang. Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Padang yaitu adanya Program Ketapel deWA (Paket Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling dengan WhatApps). Ketapel deWA ini merupakan proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas secara langsung mendatangi kelurahan-kelurahan dan dokumennya nantinya dikirim melalui WhatApps serta masyarakat mencetak sendiri sehingga bisa mengatur waktu kapan masyarakat mencetaknya. Ada masyarakat yang sudah merasakan sendiri program ini. Masyarakat tersebut menyatakan bahwa Ketapel deWA ini sangat membantu mereka dalam pengurusan dokumen kependudukan, tidak memerlukan biaya transportasi, dan masyarakat bisa lebih membatasi kerumunan serta lainnya. Dalam pelaksanaan inovasi Ketapel deWA ini juga mengandung prinsip dan ciri dari good governance. Disini terlihat bahwa dengan adanya inovasi dari pelayanan publik akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

REFERENSI

Alindro, Nugi, dkk. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 9(1) hal 218-227

Ananda, Bobi Rizki, dkk. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol 2(2) hal 217-223

Ariany, Ria dan Roni Ekha Putera. 2013. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *Jurnal MIMBAR*. Vol 29(1) hal 33-40

Az Zahro, Salsabila rahma, dkk. 2022. Penerapan E-Government melalui Sectoraql Protocol System guna Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Jurist-Diction*. Vol 5(1) hal 341-364

Fauzi, Mukhamad Ifan, dkk. 2022. Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik Berbasis EGovernment (studi pada aplikasi Surat warga di Pemerintahan Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*. Vol 16(4) hal 52-57

Jalma, Hazid, dkk. 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol 8(1) hal 24-37

<https://www.padang.go.id/plt-disdukcapil-padang-heni-puspita-suguhkan-pelayanan-adminduk-keliling>

Kabullah, Muhammad Ichsan, dkk. 2019. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*. Vol 26(2) hal 102-111

Khoirunnisak, Rizka, dkk. 2017. Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencapai Good Governance. Hal 249-256

Melinda, Mona, dkk. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 19(2) hal 202-216

Mubaroq, Husni, dkk. 2022. Optimalisasi Good Governance Dengan Program SiJinggo Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo. *Jurnal Studi Inovasi*. Vol 2(1) hal 33-39

Putera, Roni Ekha dan Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-ktip) di Daerah Percontohan. *Jurnal MIMBAR*. Vol 27(2) hal 193-201

Salsabila, Shellya, dkk. 2021. Penerapan E-Government dalam Pelayanan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 9(2) hal 314-324

Syaputra, A. (2021). Aplikasi E-Kelurahan Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Dalam Mendukung Penerapan E-Government. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 379-388.

Triwahyuni, Maisy, dkk. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. Vol 6(1) hal 13-18

Zica, Tsamara Dilla dan Eva Hany Fanida. 2022. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Melalui Aplikasi Administrasi Kependudukan Cepat Akurat Terintegrasi (PANDU CAKTI) di kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Publika*. Vol 10(2) hal 487-498